

Модификация интенционального пространства городской среды мегаполиса

Зачесова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук
Институт психологии РАН (г. Москва)

Аннотация. Целью настоящей статьи является сопоставление интенционального содержания дискурса внешней городской среды мегаполиса (г. Москва) в 2007–2010 и 2017–2019 гг. Основной метод исследования – интент-анализ, предполагающий изучение речи в конкретном ситуационном и социокультурном контексте, позволяющий реконструировать актуальные интенции и исследовать элементы интенционального содержания дискурса. Были собраны образцы дискурса городской среды, реализованные в «обращениях города» к жителям, воплощенные в объявлениях, городских вывесках, плакатах и пр. Ведущая роль в формировании интенционального содержания городского пространства принадлежит дискурсу коммерческого и социального тематических кластеров. Выявлены качественные и количественные различия в интенциональном содержании дискурса городской среды двух временных периодов, проявляющиеся в увеличении интенционального разнообразия и частоты реализации интенций в дискурсе коммерческого и социального тематических кластеров современной городской среды. Получены данные о росте интенциональной насыщенности дискурса коммерческого тематического кластера, что является признаком интенсификации дискурсивного воздействия части городской среды, связанной с коммерческой рекламой.

Ключевые слова: дискурс городской среды, интенциональное содержание дискурса, речевые интенции, интент-анализ

Modification of the intentional space of the urban environment of the megalopolis

Zachiosova I.A., PhD, Institute of Psychology
RAS, Moscow

Abstract. The purpose of this article is to compare the intentional content of the discourse of the external urban environment of the metropolis (Moscow) in 2007–2010 and 2017–2019. The main method of research is intent-analysis, which involves the study of speech in a specific situational and sociocultural context, which allows reconstructing actual intentions and exploring the elements of the intentional content of the discourse. Samples of the urban environment discourse were collected, implemented in the city's "appeals" to residents, embodied in announcements, city signs, posters, etc. The leading role in creating the intentional content of urban space belongs to the discourse of commercial and social thematic clusters. Qualitative and quantitative differences were revealed in the intentional content of the discourse of the urban environment of two time periods, manifested in an increase in the intentional diversity and frequency of realization of intentions in the discourse of commercial and social thematic clusters of the modern urban environment. Data were obtained on the increase in the intentional saturation of the discourse of a commercial thematic cluster, which is a sign of intensification of the discursive impact of part of the urban environment associated with commercial advertising.

Keywords: urban environment discourse, intentional content of discourse, speech intentions, intent-analysis.

Введение. Современный город – это социально-пространственная среда существования общества, чья многофункциональная природа делает его предметом изучения целого ряда наук. Речезыко́вый аспект городской среды, повседневные речевые практики жителей мегаполиса, их языковое существование активно исследуются в лингвистике и психолингвистике [7, 11, 14, 12, 6 и мн. др.].

В психологических исследованиях городская среда обычно рассматривается в социально-психологическом контексте. Основные направления связаны с изучением особенностей восприятия города, его предметно-пространственной, пространственно-временной и социальной среды, механизмов ментальных репрезентаций городского пространства в обыденном сознании горожан [13, 1, 4, 5 и мн. др.].

В настоящее время актуальным направлением исследований становится изучение многообразия дискурсивных практик, реализуемых в разных условиях коммуникации и социальных контекстах [2, 9, 10, 3, 8 и др.]. Важной задачей дискурсивных исследований становится определение специфики интенционального пространства различных форм дискурса, разработка вопросов его организации и выявления закономерностей функционирования в разных сферах современной действительности (повседневной, деловой, медийной).

Настоящее исследование обращено к изучению модификации интенционального пространства дискурса городской среды мегаполиса с целью выявления изменений, связанных с социально-экономическими и социокультурными переменами в современном обществе.

Цель исследования - сравнительный анализ интенционального содержания дискурса городской среды мегаполиса (г. Москва) в 2007-2010 и 2017-2019 гг.

Ставились следующие задачи:

1. описать типовые компоненты (тематические кластеры, ведущие функциональные направленности, интенции) дискурса городской среды мегаполиса в означенные периоды;
2. описать специфику интенционального содержания дискурса городской среды в означенные периоды;
3. охарактеризовать модификацию интенционального содержания современного дискурса городской среды.

Исследовательские гипотезы:

1. Современная городская среда характеризуется качественными изменениями интенционального содержания дискурса коммерческого и социального тематических кластеров, проявляющимися в увеличении интенционального разнообразия и частоты реализации интенций по сравнению с периодом 2007-2010 г.;
2. Современная городская среда характеризуется увеличением интенциональной насыщенности дискурса коммерческого и социального тематических кластеров по сравнению с периодом 2007-2010 г.;

Методики. В качестве основного метода оценки интенционального содержания дискурса городской

Таблица 1. Выраженность тематических кластеров в дискурсе городской среды в 2007-2010 и 2017-2019 гг.

Тематический кластер	Кол-во образцов дискурса (%)	
	2007-2010 гг.	2017-2019 гг.
Коммерческий	37	61,9
Социальный	25	34,8
Бытовой	20	-
Экологический	2,6	2,5
Экономический	6	0,8
Городской регламент	9,4	-

В обоих временных периодах в дискурсе городской среды преобладают плакаты, вывески и объявления коммерческой и социальной тематики. При этом, в современной городской среде отмечается существенное увеличение их числа по сравнению с периодом 2007-2010 гг. Бытовой кластер, доля которого в 2007-2010 гг. достаточно велика, был представлен частными объявлениями горожан на остановках общественного транспорта, у метро, во дворах («Семья москвичей снимет квартиру. Тел...»; «Уроки английского языка для школьников. Тел...»; «Грузоперевозки. Живу рядом. Тел...» и пр.). В 2017-2019 гг. на смену им пришли объявления городских и муниципальных служб социальной направленности, существенно пополнившие социальный тематический кластер («Помочь проще, чем вы думаете. Отправьте СМС на номер... Фонд борьбы с лейкемией»; «Мы ремонтируем эту лестницу. Обещаем работать быстро»; «На вашей контейнерной площадке появился контейнер с табличкой Вторсырьё. (далее инструкция)» и пр.). Городской регламент – это объявления городских

среды выступал интен-анализ [8]. Метод интен-анализа предполагает изучение речи в конкретном ситуационном и социокультурном контексте, позволяет реконструировать актуальные интенции и исследовать элементы интенционального содержания дискурса. Объект исследования: дискурс внешней городской среды мегаполиса (г. Москва), реализованный в «обращениях города» к жителям, воплощенных в объявлениях, городских вывесках, плакатах и пр. Было отобрано 118 образцов дискурса в период 2017-2019гг. и 86 образцов в период 2007-2010гг.

Выделялись типовые тематические и функциональные компоненты дискурса городской среды, интенциональные категории.

Для оценки различий в выраженности частот использовался критерий χ^2 Пирсона с поправкой Йейтса на непрерывность, значимость различий фиксировалась при $p < 0,01$, $p < 0,001$ и $p < 0,05$, для расчета использовалась программа XL MS Office 2016.

Результаты. На первом этапе анализа организации дискурса городской среды мегаполиса были выделены 6 тематических кластеров: коммерческий, социальный, бытовой, экономический, экологический, городской регламент (таблица 1). В них реализовано 252 интенции (139 в 2017-2019 гг., 113 в 2007-2010 гг.), соответствующие 8 ведущим функциональным направленностям (ВФН): рекламной, дидактической, просветительской, консолидирующей, регулирующей, информационной, фатической, игровой.

служб, регулирующие поведение, передвижение горожан («По газонам не ходить»; «Запрещается самовольная расклейка объявлений на навильонах ожидания наземного транспорта. Штраф 1000руб.»; «Парковка автотранспорта у вестибюля метрополитена запрещена» и пр.). В современной городской среде подобные объявления встречаются очень редко.

Ведущие функциональные направленности и интенциональное содержание наиболее представленных коммерческого и социального тематических кластеров находились в фокусе внимания на втором этапе анализа (таблица 2).

Образцы дискурса коммерческого кластера реализуют рекламную ВФН (коммерческая реклама: «Заходи на вечерок к нам в радушный погребок»; «Ресторан "Сарафан" идеальное место для отдыха в центре Москвы. Адрес, Тел.» и пр.). Им присущи категории интенции «пригласить», «информировать», «предложить», «самопрезентация». В 2017-2019 гг. частота реализации интенций этого кластера выросла до 79 по сравнению с 46 в период 2007-2010 гг.

Таблица 2. Тематические кластеры, ведущие функциональные направленности и реализация интенций в дискурсе городской среды (2007–2010 /2017–2019 гг.)

Тематический кластер	Ведущая функциональная направленность	Частота реализации интенций	
		2007–2010 гг.	2017–2019 гг.
Коммерческий	рекламная	46	79
Социальный	дидактическая	8	12
	просветительская	1	5
	консолидирующая	13	7
	регулирующая	1	1
	рекламная	2	28
	Всего		25

Социальный тематический кластер (частота реализации интенций в 2007–2010 гг. – 25, в 2017–2020 гг. – 53) представлен следующими ВФН: консолидирующая («С Новым годом, москвичи!»; «Поможем тем, кому не помогает никто! Справедливая помощь Доктор Лиза.sms* уф 3443»); рекламная (социальная реклама: «Я записалась! А ты? Активное долголетие»); дидактическая («Дома стены помогают. А окна и двери поставьте на охрану»); просветительская («VIII Московский международный фестиваль садов и цветов 10 июля – 21 июля 2019 Парк Искусств Музеон»); регулирующая («В связи с проведением Дня города... Приносим извинения за доставленные неудобства»).

Социальному тематическому кластеру присуще большее интенциональное разнообразие. В нем было выделено 12 категорий интенций. Среди них 3 категории являются универсальными, встречаются в образцах дискурса всех ВФН этого кластера («информировать», «привлечь внимание», «побудить к действию»). Вместе с универсальными, для социальной рекламы характерны интенциональные категории «намекнуть», «посоветовать», «напомнить». Интенции «предупредить» и «убедить» проявляются при дидактической ВФН. Интенциональное содержание просветительской ВФН дополняют интенции «самопрезентация», «предложить» и «пригласить». Специфическая интенция «поздравить» реализуется только при консолидирующей направленности.

Сравнительный качественный анализ интенционального содержания дискурса городской среды разных временных периодов выявил определенные различия.

В 2007–2010 гг. в коммерческом тематическом кластере представлены интенции «пригласить» (15 реализаций), «предложить» (9 реализаций) и «самопрезентация» (18 реализаций). В 2017–2019 гг. к ним добавляется интенция «информировать» (10 реализаций).

Социальному кластеру в 2017–2019 гг. присуще большее интенциональное разнообразие (11 интенциональных категорий), чем в период 2007–2010 гг. (6 интенциональных категорий). При этом, если в 2007–2010 гг. наибольшей представленностью отличались дидактическая (3 интенциональные категории) и консолидирующая (3 интенциональные категории) ВФН, то в 2017–2019 гг. на первое место вместе с дидактической (6 интенциональных категорий) выходит социальная реклама (6 интенциональных категорий). Эти ВФН выделяются и по частоте реализации

интенций по сравнению с другими типами (см. табл. 2).

Анализ представленности интенциональных категорий в дискурсе городской среды разных временных периодов показал, что в 2007–2010 гг. чаще актуализируются интенции «предупредить» (6 реализаций) и «поздравить» (10 реализаций), а в 2017–2019 гг. – «информировать», «пригласить» и «побудить к действию». Наиболее существенные изменения интенционального содержания образцов дискурса 2017–2019 гг. отмечены для рекламной (социальная реклама) и дидактической ВФН. Так, если в 2007–2010 гг. социальная реклама была нацелена на «побуждение к действию», то в 2017–2019 гг. в этот блок добавляются интенции «предложить», «предупредить», «посоветовать», «напомнить», «информировать», «пригласить», «привлечь внимание». Соответственно, дидактический блок усиливают интенции «убедить», «напомнить», «привлечь внимание».

Анализ интенциональной насыщенности дискурса городской среды – показателя, фиксирующего количество реализованных в дискурсивных образцах категорий интенций – показал, что для современного дискурса коммерческого кластера она значимо выше, чем в период 2007–2010 гг. ($\chi^2 = 8,44$, $p < 0,01$). При этом интенциональная насыщенность дискурса в коммерческом тематическом кластере выше, чем в социальном кластере в обоих временных периодах (2007–2010 гг. – $\chi^2 = 4,37$, $p < 0,05$; 2017–2019 гг. – $\chi^2 = 18,32$, $p < 0,001$). В социальном кластере сравниваемых временных периодов значимых различий по показателю интенциональной насыщенности не было выявлено ($\chi^2 = 1,98$, $p > 0,05$).

Обсуждение результатов. За последнее десятилетие городская среда Москвы претерпела известные изменения в связи с растущим благоустройством города, направленным на удовлетворение разнообразных потребностей общества и горожан. Исторически этот период совпадает с повышением запросов населения, связанных с заботой о своем здоровье, качестве предоставления услуг, экологической обстановке и т.д. Можно полагать, что кардинальные социально-экономические и социокультурные перемены в современном обществе определяют модификацию интенционального пространства дискурса городской среды мегаполиса.

Сравнительный анализ выявил качественные и количественные различия интенционального состава дискурса городской среды двух временных периодов.

Из современного городского дискурса уходят частные объявления горожан с просьбами и предложениями услуг (бытовой тематический кластер: «Сниму квартиру...», «Даю уроки английского языка...»). Их место занимают обращения городских властей социальной направленности (плакаты, баннеры, объявления городских служб и т.п.), ориентированные на потребности жителей, призванные привлечь внимание горожан к актуальным социальным программам, к участию в их реализации («Помочь проще, чем вы думаете. Отправьте СМС на номер... Фонд борьбы с лейкемией», «Зеленые Раменки. Сбор вторсырья в переработку [адрес]. Приходите сами и зовите соседей»). Подобные изменения позволяют говорить о нацеленности современного городского социального дискурса на мотивацию населения к достижению благополучия города и своего собственного. Интенции «предложить», «посоветовать», «информировать», «пригласить», «привлечь внимание» пришли на смену «предостережению», «напоминанию», «предупреждению» и «запретам», характерным для городской среды 2007-2010 гг.

Выявлены изменения интенционального содержания дискурса коммерческого тематического кластера. В отличие от коммерческой рекламы предшествующих лет, в которой были ярко выражены интенции самопрезентации, стремления обещать, посоветовать и пр., современная коммерческая реклама нацелена преимущественно на привлечение внимания к объекту именованию, служит информированию потенциальных клиентов и предоставляет возможность сравнения с другими предложениями (2007-2010 г.: «Ресторан для дня рождения. М. Динамо. Уютные залы. Арт-программа. Скидка 30%»; 2017-2019 г. «Живые квартиры от 3,9 млн.руб. тел.», «Ремонтник.ру Мастера. Бригады. Стройфирмы»). Современ-

ный дискурс коммерческого кластера, образцы которого встречаются на вывесках городских объектов разного функционального назначения (магазины, рестораны, химчистки и пр.), служат информированию горожан и, в отличие от подобных вывесок более раннего периода, лаконично именуют объект, обозначают его функциональное назначение и в меньшей мере реализуют интенции самопрезентации (2007-2010 г.: «Ресторан Погребок. Заходи на вечерок к нам в радушный погребок!», «Кафе Сам пришел. Остановись прохожий, тебя накормим тоже»; 2017-2019 г.: «Кораблик. Детский мир», «Сеть социальных аптек Столички», «Котофей»).

Показателен рост интенциональной насыщенности современного городского дискурса в коммерческом тематическом кластере, что может быть связано с развитием рекламных технологий и соответствующей интенсификацией дискурсивного воздействия. К сожалению, социальная реклама и объявления городских служб социальной тематики, по-прежнему обладают меньшим воздействующим потенциалом – интенциональная насыщенность образцов данного типа дискурса значимо ниже, как в дискурсе более раннего периода, так и в наши дни.

В заключение необходимо отметить, что исследование реальных изменений дискурса городской среды, возникающих в современных условиях, представляется актуальным не только для выявления закономерностей формирования и детерминации дискурса, но и для понимания социальных процессов, происходящих в обществе. В этой связи представляется перспективным соотнесение результатов исследования с данными открытых социологических опросов за исследуемые временные этапы.

Исследование выполнено по Госзаданию №0159-2020-0005.

Литература:

1. Габидулина С.Э. Психология городской среды. М.: Смысл, 2012. 152 с.
2. Гребенщикова Т.А., Зачесова И.А. Психология повседневного дискурса: Интенциональный аспект. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. 208 с.
3. Дискурс в современном мире. Психологические исследования / Под ред. Н.Д. Павловой, И.А. Зачесовой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. 368 с.
4. Дробышева Т.В., Журавлев А.Л. Город как объект исследования в социальной психологии: к истории вопроса // Социальная и экономическая психология. 2016. Т. 1. № 1. С. 196-213.
5. Дробышева Т.В., Ларионов И.В. Пресыщенность молодежи условиями проживания в мегаполисе: результаты эмпирического исследования // Социальная и экономическая психология. 2018. Т. 3. № 3. С. 112-129.
6. Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Языковое существование современного горожанина: На материале языка Москвы. М.: Языки славянских культур. 2010. 496 с.
7. Никитина Т.Г. Городское ономастическое пространство: диалог номинатора и интерпретатора // Коммуникативные исследования. 2019. Т.6. № 1. С. 137-151.
8. Павлова Н.Д., Гребенщикова Т.А. Интент-анализ. Основания, процедура, опыт использования. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017.
9. Павлова Н.Д., Афиногенова В.А., Гребенщикова Т.А., Зачесова И.А., Кубрак Т.А. Закономерности обсуждения актуальных событий интернет-пользователями на площадках Рунета. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2020. Т. 17. № 3. С. 504-520.
10. Павлова Н.Д., Афиногенова В.А., Гребенщикова Т.А., Зачесова И.А., Кубрак Т.А. Интенциональное пространство постсобытийного дискурса на различных интернет-площадках. // Психологический журнал. 2020. Т. 41. № 3. С. 78-91.
11. Ремчукова Е.Н., Соколова Т.П. «Свое» и «чужое» в коммуникативном пространстве российского города // Коммуникативные исследования. 2019. Т.6. № 1. С. 31-50.

12. Русское повседневное общение: прагматика, культурология / Под ред. И.Н. Борисовой. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2018. 442 с.
13. Социально-психологические исследования города / Отв. ред. Дробышева Т.В., Журавлев А.Л. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016.
14. Шмелева Т.В. Поликодовость городского ономастикона // Коммуникативные исследования. 2019. Т.6. № 1. С. 51-66.